

Секція С1 Економіка та міжнародні економічні відносини	
УДК 005.73:338.24.021.8	
Дата першого надходження статті до видання	2026-01-15
Дата прийняття статті до друку після рецензування	2026-02-28
Дата публікації/оприлюднення	2026-02-28

Особливості формування корпоративної культури підприємств у період воєнних та посткризових трансформацій

Овсієнко Наталія Василівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу,
ПВНЗ «Європейський університет»
nataliia.ovsienko@e-u.edu.ua
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7694-7522>

Шарова Світлана Василівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки, фінансів та обліку,
ПВНЗ «Європейський університет»
s.sharova@e-u.edu.ua
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7687-2081>

Щербатих Денис Володимирович

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки, фінансів та обліку,
ПВНЗ «Європейський університет»
denys.shcherbatykh@e-u.edu.ua
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0990-8376>

Анотація. У статті досліджено особливості формування корпоративної культури підприємств у період воєнних та посткризових трансформацій, що характеризуються підвищеним рівнем невизначеності, структурними змінами економіки та трансформацією управлінських практик. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю забезпечення організаційної стійкості підприємств і збереження їх людського капіталу в умовах тривалих кризових викликів, спричинених воєнними подіями та соціально-економічними потрясіннями. Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методологічних засад та розробка практичних рекомендацій щодо формування адаптивної корпоративної культури підприємств в умовах воєнних і посткризових трансформацій. Методологічну основу дослідження становлять методи системного аналізу, порівняльного аналізу, соціологічного опитування, кластерного аналізу, метод середніх величин та графічного моделювання. Емпіричну базу дослідження сформовано на основі анкетування 150 керівників підприємств різних галузей економіки. За результатами дослідження встановлено, що трансформація корпоративної культури в умовах воєнного часу проходить три характерні фази: адаптивну, реактивну та стабілізаційну. Результати опитування свідчать, що підприємства, які здійснюють цілеспрямовану адаптацію корпоративної культури до кризових умов, мають тенденцію до вищого рівня утримання персоналу порівняно з організаціями, де культурні зміни впроваджуються менш системно. У ході дослідження визначено ключові деструктивні чинники, що негативно впливають на цілісність корпоративної культури, зокрема масову релокацію персоналу, хронічний стрес працівників, порушення комунікаційних каналів та зниження рівня організаційної взаємодії. Запропоновано п'ятиелементну модель культурної трансформації підприємств, адаптовану до умов воєнного та посткризового розвитку, яка передбачає інтеграцію управлінських, комунікаційних, ціннісних, психологічних та інституційних компонентів. Отримані результати свідчать, що інтеграція програм психологічної підтримки персоналу у систему корпоративних цінностей може сприяти підвищенню організаційної стійкості підприємств. Наукова новизна дослідження полягає у розробці концептуальної моделі трифазової трансформації корпоративної культури підприємств в умовах збройного конфлікту з урахуванням специфіки українського бізнес-середовища.

Ключові слова: корпоративна культура, воєнні трансформації, посткризове відновлення, організаційна стійкість, психологічна безпека, лідерство в кризі, залученість персоналу, трансформаційний менеджмент, HR-стратегія, організаційна адаптація, ціннісна переорієнтація, цифровізація корпоративного управління.

Features of corporate culture formation in enterprises during wartime and post-crisis transformations**Nataliia Ovsiienko**

Candidate of Economics, Associate Professor
Private Higher Educational Establishment «European University»
Kyiv, Ukraine, nataliia.ovsiienko@e-u.edu.ua
<https://orcid.org/0000-0001-7694-7522>

Svitlana Sharova

Candidate of Economics, Associate Professor
Private Higher Education Establishment «European University»
Kyiv, Ukraine, s.sharova@e-u.edu.ua
<https://orcid.org/0000-0001-7687-2081>

Denys Shcherbatykh

Ph.D. of Economics, Associate Professor
Private Higher Educational Establishment «European University»
Kyiv, Ukraine, denys.shcherbatykh@e-u.edu.ua
<https://orcid.org/0000-0003-0990-8376>

Abstract. The article examines the peculiarities of the formation of corporate culture in enterprises during wartime and post-crisis transformations characterized by a high level of uncertainty, structural economic changes, and the transformation of managerial practices. The relevance of the study is determined by the need to ensure organizational resilience and preserve human capital under prolonged crisis conditions caused by military events and socio-economic shocks. The purpose of the research is to substantiate the theoretical and methodological foundations and develop practical recommendations for forming an adaptive corporate culture of enterprises under wartime and post-crisis transformations. The methodological framework of the study includes the methods of system analysis, comparative analysis, sociological survey, cluster analysis, the method of averages, and graphical modeling. The empirical basis of the research was formed through a survey of 150 enterprise managers representing various sectors of the economy. The results of the study show that the transformation of corporate culture during wartime occurs through three characteristic phases: adaptive, reactive, and stabilization. Survey results indicate that companies which purposefully adapt their corporate culture to crisis conditions tend to have higher employee retention rates compared to organizations where cultural changes are implemented less systematically. The research also identifies key destructive factors that negatively affect the integrity of corporate culture, including mass relocation of personnel, chronic employee stress, disruption of communication channels, and a decline in organizational interaction. A five-element model of cultural transformation adapted to wartime and post-crisis recovery conditions is proposed, integrating managerial, communicational, value-based, psychological, and institutional components. The obtained results indicate that integrating employee psychological support programs into the system of corporate values can contribute to enhancing the organizational resilience of enterprises. The scientific novelty of the study lies in the development of a conceptual model of the three-phase transformation of corporate culture in enterprises under armed conflict conditions, taking into account the specific features of the Ukrainian business environment.

Keywords: corporate culture, wartime transformations, post-crisis recovery, organizational resilience, psychological safety, crisis leadership, employee engagement, transformational management, HR strategy, organizational adaptation, value reorientation, digitalization of corporate governance.

Вступ

Актуальність проблеми. Повномасштабне вторгнення росії в Україну, що розпочалося 24 лютого 2022 року, кардинально змінило умови господарювання вітчизняних підприємств, поставивши перед їхнім менеджментом безпрецедентні виклики. Серед найбільш гострих проблем — збереження кадрового потенціалу в умовах масової мобілізації та вимушеної еміграції, підтримання ефективних комунікаційних і управлінських процесів при переході на дистанційний та змішаний формати роботи, адаптація організаційних цінностей до умов воєнного часу. Все це зумовлює необхідність переосмислення підходів до формування та розвитку корпоративної культури.

Корпоративна культура — як сукупність цінностей, переконань, норм поведінки та неформальних правил, що визначають ідентичність організації, — виявилася одним з ключових факторів, що впливає на здатність підприємств функціонувати та відновлюватися в умовах воєнного стресу. За результатами низки досліджень та аналітичних звітів, компанії з розвинутою адаптивною корпоративною культурою зазвичай характеризуються більш стабільними операційними показниками, нижчою плинністю кадрів та вищим рівнем психологічного добробуту персоналу. Водночас механізми цілеспрямованої трансформації корпоративної культури в умовах тривалих збройних конфліктів залишаються недостатньо вивченими як у вітчизняній, так і в зарубіжній науковій літературі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичне підґрунтя дослідження корпоративної культури закладено у працях Е. Шейна та П. Шейна [9], які розглядають її як багаторівневий конструкт, що охоплює артефакти, проголошені цінності та базові припущення. Їхня концепція залишається домінуючою парадигмою у сучасній науці, хоча низка дослідників, зокрема М. Альвессон та С. Свенінгссон [1], критикують надмірну лінійність шейнівської моделі при поясненні реальних процесів культурних змін в кризових умовах. Конкурентно-ціннісна модель К. Камерона та Р. Квіна [3] пропонує практичний інструментарій діагностики культурного типу організації — кланового, адхократичного, ринкового або ієрархічного — що виявляється особливо корисним при аналізі культурних зрушень у посткризових умовах. Порівнюючи цей підхід із концепцією Д. Варріка [10], варто зазначити: якщо перші автори акцентують на вимірності культурних параметрів, то Варрік наголошує на ролі лідера як архітектора культури, що набуває особливого значення у кризових ситуаціях. Дослідження А. Едмондсон [20] щодо психологічної безпеки як ключового компонента організаційної культури набуло нової актуальності в контексті воєнного часу. Авторка доводить, що лише за умов психологічної безпеки персонал здатний до інноваційної поведінки та ефективного навчання — що є критично важливим для адаптації в умовах невизначеності. Цю позицію частково поділяє Дж. Коттер [6], однак акцентує увагу на організаційних структурах прискорення змін, а не лише на психологічних аспектах.

Серед вітчизняних дослідників значний внесок у розробку проблематики зробили О. Вараксіна та В. Шульга [11], які аналізують трансформацію корпоративної культури підприємств безпосередньо в умовах воєнного стану в Україні. О. Білецький [17] досліджує практичні аспекти адаптації корпоративних культур до специфічних умов збройного конфлікту, виокремлюючи галузеві відмінності. Л. Щетиніна та С. Рудакова [18] розглядають цифровізацію управлінських процесів як ключовий інструмент збереження культурної цілісності в умовах розосередженості персоналу. О. Іванісов [16] та І. Соколій [12] зосереджуються відповідно на розвитку персоналу та ризик-менеджменті в посткризових умовах, розглядаючи корпоративну культуру як ресурс організаційної стійкості. Л. Шаульська [19] аналізує психологічний добробут персоналу як компонент корпоративної культури, виявляючи позитивний взаємозв'язок між рівнем психологічної підтримки та продуктивністю праці. Аналітичні матеріали McKinsey [8] також вказують на подібні тенденції, демонструючи, що підприємства з розвинутою корпоративною культурою характеризуються вищим рівнем організаційної стійкості.

Виділення невирішеної частини проблеми. Попри наявний науковий доробок, залишається недослідженою комплексна модель трансформації корпоративної культури підприємств, яка б охоплювала всі три фази — воєнну кризу, стабілізацію та посткризове відновлення — з урахуванням їх взаємозв'язку та специфіки переходу між ними. Крім того, відсутні кількісно обґрунтовані критерії оцінювання ефективності культурних трансформацій у контексті збройного конфлікту.

Мета дослідження. Обґрунтувати концептуальну модель трифазової трансформації корпоративної культури підприємств в умовах воєнних та посткризових трансформацій і розробити практичні рекомендації щодо її реалізації.

Наукова новизна. У дослідженні запропоновано концептуальну модель трифазової трансформації корпоративної культури підприємств, що враховує специфіку функціонування бізнесу в умовах воєнного стану; удосконалено методичний підхід до оцінювання ефективності культурних змін шляхом введення інтегрального індексу культурної адаптивності; набуло подальшого розвитку обґрунтування зв'язку між рівнем психологічної безпеки персоналу та організаційною стійкістю підприємства.

Практичне значення. Отримані результати можуть бути використані HR-директорами, операційними менеджерами та власниками підприємств для розробки та реалізації стратегій культурного відновлення у посткризовий період.

Методологія

Методи дослідження. Дослідження базується на поєднанні якісних і кількісних методів. Метод системного аналізу застосовувався для дослідження корпоративної культури як цілісного організаційного феномену та виявлення її системних зв'язків з організаційною стійкістю. Порівняльний метод використовувався для зіставлення параметрів корпоративної культури підприємств у різних часових фазах (до початку повномасштабного вторгнення, під час активних бойових дій та у посткризовий період). Структуроване анкетування застосовувалося для первинного збору емпіричних даних від керівників підприємств. Для групування підприємств за схожістю стратегій культурної трансформації було застосовано кластерний аналіз у середовищі IBM SPSS Statistics, що дозволило виділити кілька типових моделей культурної адаптації підприємств. Метод середніх величин та порівняльний статистичний аналіз використовувалися для кількісної оцінки відмінностей між виявленими кластерами

Джерела даних. Емпіричну базу дослідження становлять: результати власного анкетного опитування 150 керівників вітчизняних підприємств різних галузей (промисловість — 38%, ІТ-сектор — 22%, торгівля — 18%, будівництво — 12%, сфера послуг — 10%), проведеного у жовтні–листопаді 2024 року методом онлайн-анкетування; офіційні статистичні дані Державної служби статистики України за 2021–2024 роки; результати міжнародних досліджень залученості працівників, зокрема аналітичних матеріалів Gallup та інших міжнародних дослідницьких організацій та аналітичних звітів McKinsey [8]; фінансова та нефінансова звітність досліджуваних підприємств. Вибірку сформовано методом квотної вибірки за критеріями: галузевої належності, розміру підприємства (малі — до 50 осіб: 30%; середні — 50–250 осіб: 45%; великі — понад 250 осіб: 25%) та регіонального представництва

Інструменти аналізу. Для обробки даних використовувалося програмне забезпечення IBM SPSS Statistics 29 (кластерний та дисперсійний аналіз), Microsoft Excel 2021 (описова статистика, графічне відображення результатів). Межі застосування результатів визначаються географічними рамками (підприємства, зареєстровані та діючі на підконтрольній Україні території), часовим горизонтом дослідження (2021–2024 роки) та обмеженнями вибіркового методу.

Обмеження дослідження. Основним обмеженням є не повна репрезентативність результатів для підприємств, що перебувають у зонах активних бойових дій.

Результати

Аналіз зібраних даних дозволив виявити три послідовні фази трансформації корпоративної культури підприємств у досліджуваній період. Перша — реактивна фаза (лютий–серпень 2022 року) — характеризувалася стихійними змінами: 83,3% опитаних керівників зазначили повну відмову від стратегічного планування культурних змін, натомість рішення ухвалювалися ситуативно. Основними пріоритетами виступали: збереження ключових співробітників (91% респондентів), забезпечення безперервності бізнес-процесів (88%) та психологічна підтримка персоналу (64%).

Друга — адаптивна фаза (вересень 2022 — грудень 2023 року) — відзначалася цілеспрямованою культурною адаптацією. 67,3% підприємств сформулювали або переформулювали місію з акцентом на відповідальності перед суспільством, країною та персоналом; 72% запровадили нові формати внутрішніх комунікацій (регулярні командні дзвінки, корпоративні новинні розсилки, неформальні онлайн-збори). Рівень залученості персоналу в цей період зріс до 71–74% (порівняно з 58–62% у 2021 році), що пояснюється може пояснюватися явищем так званої «кризової згуртованості», коли в умовах зовнішньої загрози підвищується рівень командної солідарності.

Третя — стабілізаційна фаза (2024–2025 роки) — характеризується усвідомленим проектуванням посткризової культури. На цьому етапі 54,7% підприємств запровадили або розширили програми ментального здоров'я для персоналу; 61,3% почали системно інвестувати у навчання та розвиток керівників з акцентом на емоційному інтелекті та кризовому лідерстві. Ці дані узагальнено в таблиці 1.

За результатами кластерного аналізу вибірку підприємств розподілено на дві групи: ті, що здійснювали цілеспрямовану адаптацію корпоративної культури ($n = 87$, або 58% вибірки), та ті, що зберегли докризову культурну модель без суттєвих змін ($n = 63$, або 42%). Порівняльний аналіз ключових показників виявив статистично значущі відмінності між цими групами ($p < 0,01$ за критерієм Манна–Уїтні), що представлено у таблиці 2.

Таблиця 1 - Динаміка трансформації корпоративної культури підприємств за фазами (2021–2025 рр.)

Компонент культури	Довоєнний стан (2021)	Воєнний період (2022–2023)	Посткризовий етап (2024–2025)
Цінності та місія	Орієнтація на прибуток та розвиток	Вживання, патріотизм, солідарність	Стійкість, відновлення, інновації
Комунікаційна модель	Ієрархічна, формалізована	Горизонтальна, оперативна	Гібридна, адаптивна
Стиль лідерства	Менеджеріальний, стратегічний	Трансформаційний, кризовий	Сервантний, коучінговий
Залученість персоналу	Помірна (58–62%)	Висока при стресі (71–74%)	Реабілітаційна (64–68%)
Психологічна безпека	Середній рівень	Знижений (тривожність)	Відновлюваний (превентивні програми)

Джерело: складено авторами за результатами власного дослідження та аналізу [21]

Таблиця 2 - Порівняльні показники підприємств з різними стратегіями культурної трансформації (2024 р.)

Показник	Підприємства, що адаптували культуру (n=87)	Підприємства без змін культури (n=63)
Рівень утримання персоналу	78,3%	54,1%
Операційна ефективність (бали, 1–10)	7,2	4,8
Індекс залученості персоналу	71%	43%
Рівень виконання стратегічних КРІ	66,4%	38,7%
Індекс психологічного добробуту (1–5)	3,8	2,4

Джерело: складено авторами за результатами опитування та фінансової звітності підприємств

Підприємства, що адаптували корпоративну культуру, демонструють рівень утримання персоналу на рівні 78,3% проти 54,1% у групі порівняння. Індекс залученості персоналу складає 71% проти 43% відповідно. Показник операційної ефективності у першій групі вищий на 50% за умовної 10-бальної шкали. Індекс психологічного добробуту (5-бальна шкала Ліккерта) становить 3,8 проти 2,4.

На основі аналізу кращих практик та результатів опитування розроблено п'ятиелементну модель культурної трансформації підприємств у посткризовий період. Зміст кожної зі стратегій та очікувані результати їх реалізації представлено в таблиці 3.

Серед п'яти стратегій найвищу ефективність у короткостроковій перспективі демонструє стратегія психологічної реабілітації: підприємства, що запровадили корпоративні програми підтримки ментального здоров'я, фіксують зростання продуктивності на 23–28% протягом 6 місяців після впровадження. У довгостроковій перспективі найбільш значущою виявляється стратегія ціннісного перебалансування — 79,3% керівників оцінили її як ключовий фактор формування нової організаційної ідентичності.

Таблиця 3 - П'ятиелементна модель стратегій культурної трансформації підприємств у посткризовий період

Стратегія	Ключові елементи	Очікуваний результат
1. Ціннісне переозначення	Перегляд місії та цінностей з урахуванням воєнного контексту	Посилення ідентифікації персоналу з організацією
2. Психологічна реабілітація	Корпоративні програми ментального здоров'я, EAP	Зниження рівня вигорання, підвищення продуктивності
3. Трансформаційне лідерство	Навчання керівників антикризового менеджменту	Підвищення адаптивності команд та довіри до керівництва
4. Гібридна комунікація	Digital-платформи + живі формати взаємодії	Збереження командного духу в умовах дистанційної роботи
5. Культура навчання	Безперервний розвиток, ротація, менторинг	Збереження компетенцій та зниження залежності від ключових осіб

Джерело: розроблено авторами

Дослідження виявило п'ять основних деструктивних чинників, що негативно впливають на культурну цілісність підприємств в умовах воєнного часу. Масова релокація персоналу (відзначено 76,7% керівників) спричинила фрагментацію команд та розрив неформальних комунікацій. Хронічний стрес та психологічне вигорання (68,7%) руйнують емоційний контекст корпоративної культури. Втрата ключових носіїв культури (56,0%) — звільнення або мобілізація співробітників, які були неформальними лідерами — призводить до культурного розмивання. Перехід на дистанційний формат (72,0%) ускладнює передачу культурних цінностей і норм поведінки. Економічна нестабільність та скорочення бюджетів (84,0%) суттєво обмежують інвестиції в культурні ініціативи.

Обговорення

Інтерпретація результатів. Виявлена трифазова модель трансформації корпоративної культури — реактивна, адаптивна та стабілізаційна — відображає загальну логіку організаційної реакції на масштабну кризу, описану у класичній теорії змін К. Левіна [7] («розморожування – рух – заморожування»). Водночас результати свідчать про суттєво більш складний і нелінійний характер реального процесу в умовах тривалого збройного конфлікту. Зокрема, «розморожування» у традиційному розумінні не відбувалося — воно замінювалося миттєвим стресовим злетом, що не передбачав жодного планового підготовчого етапу.

Статистично значуща перевага підприємств, що адаптували корпоративну культуру (рівень утримання персоналу вищий на 24,2 в.п., індекс залученості — на 28 в.п.), підтверджує центральну тезу про те, що корпоративна культура є не декоративним атрибутом, а стратегічним ресурсом антикризового управління. Різниця в індексі психологічного добробуту (3,8 проти 2,4 за 5-бальною шкалою) є особливо значущою, оскільки безпосередньо впливає на безпечне виконання трудових функцій та ухвалення управлінських рішень.

Домінування стратегії психологічної реабілітації серед ефективних практик пояснюється фундаментальною зміною первинних потреб персоналу в умовах воєнного часу: відповідно до ієрархії Маслоу, при загрозі фізичній безпеці та психологічному благополуччю мотиватори вищого порядку (самореалізація, визнання) стають нерелевантними до моменту задоволення базових потреб у безпеці та приналежності.

Порівняння з іншими дослідженнями. Отримані результати в цілому узгоджуються з висновками А. Едмондсон [20] щодо ролі психологічної безпеки як базового компонента ефективної організаційної культури. Водночас наші дані демонструють, що в умовах воєнного стану психологічна безпека набуває ще більш критичного значення, ніж у стабільних умовах, на які орієнтовані дослідження Едмондсон. Це розширює сферу застосування її концепції.

Порівняно з висновками К. Камерона та Р. Квіна [3], Т. Юнга [5], С. Хогана [4], наше дослідження підтверджує, що в умовах кризи підприємства тяжіють до кланового культурного типу (орієнтація на людину, командні цінності, підтримку), навіть якщо до кризи переважав ринковий або ієрархічний тип. Це свідчить про певну культурну конвергенцію в екстремальних умовах.

Дані McKinsey [8] щодо вищої резиліентності підприємств із розвинутою корпоративною культурою корелюють із нашими результатами, однак ми отримали значно вищу різницю в показниках (24,2 в.п. проти 12–15 в.п. за даними McKinsey для ринків, що розвиваються). Це може бути пояснено більш екстремальним контекстом: повномасштабне вторгнення є значно більш деструктивним порівняно з типовими кризовими ситуаціями, що аналізуються у міжнародних дослідженнях.

Вітчизняні дослідники виявляли аналогічні тенденції щодо зростання значущості горизонтальних комунікацій та трансформаційного лідерства у воєнний час, що збігається з нашими даними. Разом із тим наше дослідження додає кількісний вимір, відсутній у якісних студіях, та дозволяє провести порівняльний аналіз між групами підприємств.

Наукова новизна. Запропоновано трифазову концептуальну модель трансформації корпоративної культури підприємств в умовах тривалого збройного конфлікту, яка описує специфічну логіку культурних змін (реактивна → адаптивна → стабілізаційна), відмінну від класичних моделей організаційних змін. Попередні дослідження або аналізували окремі аспекти культурних змін в кризових умовах [6; 11; 13; 15], або застосовували класичні рамкові моделі без урахування специфіки збройного конфлікту.

Удосконалено методологію порівняльної оцінки ефективності стратегій культурної трансформації шляхом одночасного використання п'яти взаємодоповнюючих показників (утримання персоналу, залученість, операційна ефективність, виконання КРІ, психологічний добробут), що дає змогу отримати комплексну картину на відміну від моноіндикаторних підходів попередніх досліджень [2; 12; 14].

Набуло подальшого розвитку обґрунтування зв'язку між рівнем психологічної безпеки та організаційною стійкістю підприємства в екстремальних умовах, розширюючи концепцію А. Едмондсон [20] на контекст збройного конфлікту та посткризового відновлення.

Практичне значення. Результати дослідження адресовані кільком категоріям практичних користувачів. По-перше, HR-директори та менеджери з організаційного розвитку отримують валідовану п'ятиелементну модель культурної трансформації, яка може слугувати дорожньою картою для планування культурних ініціатив у посткризовий період. По-друге, власники та топ-менеджери підприємств можуть використати порівняльні дані (таблиця 2) для обґрунтування інвестицій у програми організаційної культури перед акціонерами чи радою директорів. По-третє, організації, що надають консалтингові послуги у сфері управління персоналом, можуть інтегрувати розроблену модель у методологію культурного аудиту підприємств.

Особливо значущим є висновок щодо прямого зв'язку між впровадженням корпоративних програм ментального здоров'я та зростанням продуктивності на 23–28% протягом 6 місяців. Ці дані можуть бути використані при лобюванні відповідних законодавчих ініціатив та формуванні державної політики підтримки підприємств у відновленні кадрового потенціалу.

Висновки

Досліджена трифазова динаміка трансформації корпоративної культури підприємств в умовах воєнного стану та посткризового відновлення (реактивна, адаптивна та стабілізаційна фази) підтверджує нелінійний та кризово-детермінований характер культурних змін, що суттєво відрізняється від планованих трансформацій у стабільних умовах. Підприємства, що цілеспрямовано адаптували корпоративну культуру до умов воєнного часу, демонструють статистично значущо кращі показники за всіма ключовими вимірами: рівень утримання персоналу вищий на 24,2 в.п., індекс залученості — на 28 в.п., індекс психологічного добробуту — у 1,58 рази вищий за медіанним значенням вибірки. Ключовими деструктивними чинниками, що руйнують культурну цілісність організацій в умовах збройного конфлікту, виступають масова релокація персоналу (76,7% підприємств), перехід на дистанційний формат (72,0%), хронічний стрес та вигорання (68,7%), що вимагає системного превентивного підходу до управління корпоративною культурою. П'ятиелементна модель стратегій культурної трансформації (ціннісне перезавантаження, психологічна реабілітація, трансформаційне лідерство, гібридна комунікація, культура навчання) надає системний інструментарій для практичної роботи менеджерів із розбудови адаптивної корпоративної культури у посткризовий період. Інтеграція програм психологічної підтримки персоналу у стратегію корпоративної культури є найбільш результативним інструментом у короткостроковій перспективі: підприємства, що запровадили такі програми, фіксують зростання продуктивності праці на 23–28% протягом першого півріччя після впровадження.

Слід зазначити, що результати дослідження мають певні обмеження, пов'язані з вибірковою характером дослідження та специфікою українського бізнес-середовища воєнного часу.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з: розробкою галузево-диференційованих моделей культурної трансформації для підприємств різних секторів економіки; лонгітюдним відстеженням динаміки культурних трансформацій протягом 3–5 років посткризового відновлення; порівняльним дослідженням культурних трансформацій на підприємствах, що пройшли через різні типи криз (фінансові, технологічні, воєнні).

Список використаних джерел

1. Alvesson M., Sveningsson S. *Changing Organizational Culture: Cultural Change Work in Progress*. 3rd ed. London: Routledge, 2025. URL : <https://www.routledge.com/Changing-Organizational-Culture-Cultural-Change-Work-in-Progress/Alvesson-Sveningsson/p/book/9781032755618>
2. Armenakis A. A., Harris S. G. Reflections: Our journey in organizational change research and practice. *Journal of Change Management*. 2009. Vol. 9, No. 2. P. 127–142. DOI: <https://doi.org/10.1080/14697010902879079>
3. Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2011). *Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework* (3rd ed.). Jossey-Bass.
URL: <https://www.wiley.com/en-us/Diagnosing%2Band%2BChanging%2BOrganizational%2BCulture%3A%2BBased%2Bon%2Bthe%2BCompeting%2BValues%2BFramework%2C%2B3rd%2BEdition-p-9780470650264>
4. Hogan S. J., Coote L. V. Organizational culture, innovation, and performance: A test of Schein's model. *Journal of Business Research*. 2014. Vol. 67, No. 8. P. 1609–1621. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.09.007>
5. Jung T., Scott T., Davies H. et al. Instruments for Exploring Organizational Culture: A Review of the Literature. *Public Administration Review*. 2009. Vol. 69, No. 6. P. 1087–1096. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2009.02066.x>
6. Kotter J. P. *Accelerate: Building Strategic Agility for a Faster-Moving World*. Harvard Business Review Press, 2014. 224 p. URL: <https://www.kotterinc.com/product/accelerate/>
7. Lewin K. *Field Theory in Social Science*. London: Tavistock, 1952. URL: <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.223849/page/n5/mode/2up>
8. McKinsey & Company. Survival through purpose: How Ukrainian businesses endured amid extreme uncertainty. McKinsey & Company. May 10, 2023. URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/survival-through-purpose-how-ukrainian-businesses-endured-amid-extreme-uncertainty>
9. Schein E. H., Schein P. A. *Organizational Culture and Leadership*. 5th ed. Hoboken: Wiley, 2017. 384 p. URL: <https://www.wiley.com/en-us/Organizational+Culture+and+Leadership%2C+5th+Edition-p-9781119212041>
10. Warrick D. D. What leaders need to know about organizational culture. *Business Horizons*. 2017. Vol. 60, No. 3. P. 395–404. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.01.011>
11. Вараксіна, О. В., Шульга, В. Ю. Роль корпоративної культури у сучасному бізнес-середовищі. *Економіка та суспільство*, 2023. 49. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-63>
12. Соколій І., Буковський О., Чубка Р., Сенчук І. Стратегічне управління ризиками в умовах непередбачуваності: досвід України. *Український журнал прикладної економіки та технологій*. 2023. 285-292 с. DOI: <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-3-43>
13. Колот, А. М. Соціально-трудова сфера: етап відносин, нові виклики, тенденції розвитку. Київ: КНЕУ. 2010. URL: https://ir.kneu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/7cb6c516-2350-4beb-9630-892296f8720f/content?utm_source
14. Копитко, М. І., Михаліцька, Н. Я., Верескля, М. Р. (2021). Корпоративна культура як стратегічний напрям управління підприємством в умовах сучасних викликів. *Вчені записки Університету «КРОК»*, 2(62), 92–99. DOI: <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-92-99>
15. Петрова І. Л. Стратегічне управління людськими ресурсами: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2013. 466 с. URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/petrova_0003.pdf?utm_source=chatgpt.com
16. Іванісов О., Ачкасова О. Проблеми та перспективи професійного розвитку управлінського персоналу в умовах повоєнної економіки. *Економіка та суспільство*, 2025. (71). DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-71-134>
17. Білецький, О. В. Використання людського капіталу в умовах війни: управлінський аспект. *Економіка і організація управління*, 2024. 2(54), 155–160. DOI: <https://doi.org/10.31558/2307-2318.2024.2.14>

18. Щетініна Л. В., Рудакова С. Г., Поплавська О. М., Данилевич Н. С., Гула А. В. Внутрішньокорпоративні комунікації в цифровому середовищі. *Бізнес Інформ*. 2023. № 2. С. 229–235. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-2-229-235>
19. Шаульська, Л. В. та ін. Людиноорієнтована модель безпеки в контексті попередження ризиків та конфліктів у соціальній, трудовій, підприємницькій сферах. *Економіка і організація управління*, 2023. 2(50). DOI: <https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.2.5>
20. Edmondson A. C. *The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth*. Hoboken: Wiley, 2019. 256 p. URL: <https://www.wiley.com/en-us/The+Fearless+Organization%3A+Creating+Psychological+Safety+in+the+Workplace+for+Learning%2C+Innovation%2C+and+Growth-p-9781119477266>
21. Котвицька, Н. М., Старіков, А. О. Корпоративна культура як драйвер стратегічних змін. *Академічні візії*, 2026. (51). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18727363>

References

1. Alvesson, M., & Sveningsson, S. (2025). *Changing organizational culture: Cultural change work in progress* (3rd ed.). Routledge. <https://www.routledge.com/Changing-Organizational-Culture-Cultural-Change-Work-in-Progress/Alvesson-Sveningsson/p/book/9781032755618>
2. Armenakis, A. A., & Harris, S. G. (2009). Reflections: Our journey in organizational change research and practice. *Journal of Change Management*, 9(2), 127–142. <https://doi.org/10.1080/14697010902879079>
3. Biletskyi, O. V. (2024). Vykorystannia liudskoho kapitalu v umovakh viiny: Upravlinskyi aspekt [Use of human capital under wartime conditions: A managerial perspective]. *Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia*, 2(54), 155–160. <https://doi.org/10.31558/2307-2318.2024.2.14> [in Ukrainian].
4. Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2011). *Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework* (3rd ed.). Jossey-Bass. <https://www.wiley.com/en-us/Diagnosing%2Band%2BChanging%2BOrganizational%2BCulture%3A%2BBased%2Bon%2Bthe%2BCompeting%2BValues%2BFramework%2C%2B3rd%2BEdition-p-9780470650264>
5. Edmondson, A. C. (2019). *The fearless organization: Creating psychological safety in the workplace for learning, innovation, and growth*. Wiley. <https://www.wiley.com/en-us/The+Fearless+Organization%3A+Creating+Psychological+Safety+in+the+Workplace+for+Learning%2C+Innovation%2C+and+Growth-p-9781119477266>
6. Hogan, S. J., & Coote, L. V. (2014). Organizational culture, innovation, and performance: A test of Schein's model. *Journal of Business Research*, 67(8), 1609–1621. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.09.007>
7. Ivanisov, O., & Achkasova, O. (2025). Problemy ta perspektyvy profesiinoho rozvytku upravlinskoho personalu v umovakh povoiennoi ekonomiky [Problems and prospects of professional development of managerial staff in the post-war economy]. *Ekonomika ta suspilstvo*, 71. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-71-134> [in Ukrainian].
8. Jung, T., Scott, T., Davies, H., et al. (2009). Instruments for exploring organizational culture: A review of the literature. *Public Administration Review*, 69(6), 1087–1096. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2009.02066.x>
9. Kolot, A. M. (2010). *Sotsialno-trudova sfera: Etap vidnosyn, novi vyklyky, tendentsii rozvytku* [Socio-labour sphere: The stage of relations, new challenges, development trends]. Kyiv National Economic University. <https://ir.kneu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/7cb6c516-2350-4beb-9630-892296f8720f/content> [in Ukrainian].
10. Kopytko, M. I., Mykhalitska, N. Ya., & Vereskly, M. R. (2021). Korporatyvna kultura yak stratehichnyi napriam upravlinnia pidpriemstvom v umovakh suchasnykh vyklykiv [Corporate culture as a strategic direction of enterprise management under modern challenges]. *Vcheni zapysky Universytetu "KROK"*, 2(62), 92–99. <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-92-99> [in Ukrainian].
11. Kotter, J. P. (2014). *Accelerate: Building strategic agility for a faster-moving world*. Harvard Business Review Press. <https://www.kotterinc.com/product/accelerate/>
12. Kotvytska, N. M., & Starikov, A. O. (2026). Korporatyvna kultura yak draiver stratehichnykh zmin [Corporate culture as a driver of strategic change]. *Akademichni vizii*, 51. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18727363> [in Ukrainian].
13. Lewin, K. (1952). *Field theory in social science*. Tavistock. <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.223849/page/n5/mode/2up>

14. McKinsey & Company. (2023, May 10). *Survival through purpose: How Ukrainian businesses endured amid extreme uncertainty*. <https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/survival-through-purpose-how-ukrainian-businesses-endured-amid-extreme-uncertainty>
15. Petrova, I. L. (2013). *Stratehichne upravlinnia liudskymy resursamy* [Strategic human resource management]. Kyiv National Economic University. https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/petrova_0003.pdf [in Ukrainian].
16. Schein, E. H., & Schein, P. A. (2017). *Organizational culture and leadership* (5th ed.). Wiley. <https://www.wiley.com/en-us/Organizational+Culture+and+Leadership%2C+5th+Edition-p-9781119212041>
17. Shchetinina, L. V., Rudakova, S. H., Poplavska, O. M., Danylevych, N. S., & Hula, A. V. (2023). Vnutrishnokorporatyvni komunikatsii v tsyfrovomu seredovyschi [Internal corporate communications in the digital environment]. *Biznes Inform*, 2, 229–235. <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-2-229-235> [in Ukrainian].
18. Shaulska, L. V., et al. (2023). Liudynoorientovana model bezpeky v konteksti poperedzhennia ryzykiv ta konfliktiv u sotsialnii, trudovii, pidpriemnytskii sferakh [Human-centered security model in the context of risk and conflict prevention in social, labour, and entrepreneurial spheres]. *Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia*, 2(50). <https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.2.5> [in Ukrainian].
19. Sokolii, I., Bukovskyi, O., Chubka, R., & Senchuk, I. (2023). Stratehichne upravlinnia ryzykamy v umovakh neperedbachuvanosti: Dosvid Ukrainy [Strategic risk management under unpredictability: The experience of Ukraine]. *Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology*, 285–292. <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-3-43> [in Ukrainian].
20. Varaksina, O. V., & Shulha, V. Yu. (2023). Rol korporatyvnoi kultury u suchasnomu biznes-seredovyschi [The role of corporate culture in the modern business environment]. *Ekonomika ta suspilstvo*, 49. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-63> [in Ukrainian].
21. Warrick, D. D. (2017). What leaders need to know about organizational culture. *Business Horizons*, 60(3), 395–404. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.01.011>